

ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Нуратдинова Эльвира Бахтияровна

преподаватель технологии общей образовательной школы № 1

Кегейлийского района Республики Каракалпакистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6626477>

Аннотация: Одним из важнейших факторов школе является принцип наглядности обучения. Значение наглядного метода обучения на уроках труда состоит в том, что результаты обучения зависят как от правильного определения целей и содержания образования, так и от способов достижения целей, иначе говоря, методов.

Kalit so'zlar: Метод, обучения, образ

Учебно-воспитательный процесс-процесс двусторонний, сочетающий обучающую деятельность учителя и учебную деятельность школьника. Поэтому наглядный метод обучения представляет собой систему целенаправленных действий учителя, организующих познавательную и практическую деятельность учащегося, обеспечивающую усвоение им содержания образования и тем самым достижение целей обучения. В случае применения наглядного метода обучения достигаются более стойкие результаты и эффективность обучения повышается. Особенности наглядного метода обучения на уроках труда заключаются в следующем. Вся работа на уроках ручного труда должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся в выполнении трудовых заданий, подготавливать их к труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. Необходимо не просто научить ребенка отдельным трудовым умениям-резать, клеить, а сформировать у него позицию: «Я хочу это сделать. Я сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я попробую догадаться». Но чтобы эта позиция сформировалась, ребенка нужно научить ориентироваться в любой работе, превратить трудовую деятельность в средство познания окружающего мира, где школьник будет не созерцателем, а активным преобразователем. При этом задачей учителя будет не столько помощь ребенку в осознании или изготовлении, сколько в создании условий, при которых его потенциал будет использован полностью. Правильным выбором и умелым применением методов обучения во многом определяется качество знаний, умений и навыков учащихся. Существенную роль в познании ребенком окружающего мира играют их ощущения и восприятие. При чувственном восприятии образы изучаемого материала формируются быстрее, дольше сохраняют в памяти, чем и объясняется

эффективность использования средств наглядности. Именно по этой причине наглядность, ее функции, характер и приемы ее использования в учебном процессе коррекционной школы играют (или, по крайней мере, должны играть) ведущую роль. Без них трудно будет представить себе и повышение теоретического уровня знаний школьников в овладении ими практическими технологиями. Особая роль отводится наглядности при обучении детей младшего школьного возраста, так как соответствует особенностям их восприятия и усвоения знаний. Воздействуя на органы чувств (зрение, слух), средства наглядности обеспечивают разностороннее восприятие объекта и полное формирование какого-либо образа или понятия, способствуя, таким образом, более прочному усвоению знаний и поддерживая интерес учащихся к учебной деятельности. Наряду с этим, наглядность выполняет и такие важные функции в учебном процессе, как убедительности обучения и выработка у учащихся эмоционально-оценочного отношения к сообщаемым знаниям. Прежде чем отобрать для урока тот или иной вид наглядности, нужно продумать место его применения в зависимости от дидактических возможностей, заложенных в этом пособии. При этом следует иметь в виду цели и задачи урока и отбирать такие наглядные пособия, которые четко выражают наиболее существенные стороны изучаемого на уроке явления и позволяют ученикам вычленять, группировать существенные признаки, которые лежат в основе формируемого на данном уроке представления или понятия. От учебных задач зависит и выбор формы сочетания наглядности со словом учителя. Во многих случаях источником знания выступает наглядное пособие, а слово учителя побуждает к наблюдению и направляет детей на осмысливание, истолкование сделанных наблюдений. Наблюдение-это целенаправленное, более или менее длительное восприятие предметов, явлений или процессов, которое дает возможность заметить их отличительные черты или происходящие в них изменения. На уроках труда учащиеся рассматривают образцы изделий, различные наглядные пособия, наблюдают за действием учителя при показе им трудовых приемов, за технологическим процессом во время производственных экскурсий. Наблюдения в коррекционной школе должны быть особым образом организованы, продуман подбор объекта для наблюдений, четко поставлены задачи, даны объяснения, как наблюдать и регистрировать результаты. Учитель постоянно поддерживает внимание учащихся, направленное на объект с целью выявления его отличительных и существенных признаков. Наглядные

методы обучения—это методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы обучения делятся на две группы: метод иллюстраций; метод демонстраций. Основными средствами наглядности являются пособия, образцы изделий, рисунки, технологические карты, инструменты, модели, приборы, диапозитивы и диафильмы, учебные фильмы, компьютерные презентации. Наглядные пособия также делятся на две группы: натуральные (инструменты, образцы изделий, материалы и т.д.) и изобразительные (модели, макеты, таблицы, картины, фотографии, чертежи, диаграммы, диафильмы, технологические карты). На уроках ручного труда в младших классах специальной (коррекционной) чаще всего используются такие демонстрационные пособия как: демонстрационные коллекции; раздаточные наборы образцов материалов; картины, таблицы-коллекции; образцы изделий; предметные карты; приметивные пособия. При использовании наглядного метода обучения на уроках ручного труда в специальной (коррекционной) достигается высокая эффективность обучения трудовым навыкам и умениям. Использование наглядных методов обучения на уроках труда помогает активизировать интерес ребенка к трудовой деятельности; помогает выработать у учащихся эмоционально-оценочное отношение к сообщаемым знаниям; сформировать у них определенные знания, умения и образом использование наглядного метода обучения на уроках ручного труда значительно повышают умения у школьников. Важным моментом в организации наблюдения является обсуждение его результатов, при этом надо суметь подвести учащихся к правильным выводам и обобщениям, показывая логический ход мысли. К полученным результатам наблюдений нужно многократно возвращаться, это послужит основой для прочного усвоения знаний.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирский С.Л. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда. – М.: Просвещение, 1992. - 127 с.
2. Стадненко Н. М. Развитие мышления учащихся во вспомогательной школе в процессе обучения // Дефектология. - 1984. - № 5. - С.25-30.
3. А.Г. Педагогические условия формирования положительного отношения к труду у детей школьного возраста: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 1978. - 24с.